

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN PACIENTES DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL DEL NORTE, 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2022
Evaluation of the quality of the clinical record in patients undergoing scheduled surgery in the General Surgery Service of the Hospital del Norte, from January 1 to June 30, 2022.

Condori-Torrez S¹, Quispe Challco L², Mauricio-Lino D.³

1. Médico Cirujano (General y Laparoscópica), Docente Adscrito de la Residencia Médica e Internado Rotatorio de Medicina

2. Médico Residente de tercer año de Cirugía General

3. Médico Residente de segundo año de Cirugía General

Hospital Del Norte, El Alto, La Paz (Bolivia)

Los autores niegan conflictos de interés.

RESUMEN

En el expediente clínico quedan registradas las distintas actividades que implica el proceso de la atención médica, y la calidad de las instituciones de salud se refleja entre otros aspectos en la calidad de su expediente clínico. Se cuenta con la norma técnica para el manejo del expediente clínico del Ministerio de Salud de Bolivia; herramienta de obligatoriedad para los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. Objetivo: Evaluar la calidad del expediente clínico en pacientes de cirugía programada en el Servicio de Cirugía General del Hospital del Norte, del 1 de enero a 30 de junio 2022. Método: Estudio descriptivo, retrospectivo, corte transversal y analítico. Universo de 530 expedientes clínicos, 110 expedientes clínicos elaborados en el Servicio de Cirugía General. Resultados: Se contó con 62 mujeres y 48 varones, promedio 35 a 45 años. Falta de firma de consentimiento informado por parte de los familiares. Falta de firma por parte del cirujano en 10 expedientes. Cirugías suspendidas en un 5%. Se verifica fallas en 10%. Conclusiones: No se cumple con el manejo adecuado del expediente clínico, como la falta de firmas y sellos por parte de los médicos y de enfermería.

Palabras clave: Atención médica, calidad, expediente, cirugía programada

ABSTRACT

The different activities involved in the medical care process are recorded in the clinical file, and the quality of health institutions is reflected, among other aspects, in the quality of their clinical file. There is a technical standard for the management of the clinical file of the Bolivian Ministry of Health; mandatory tool for the public, social and private sectors of the National Health System. Objective: To evaluate the quality of the clinical record in patients undergoing scheduled surgery at the General Surgery Service of the Hospital del Norte, from January 1 to June 30, 2022. Method: Descriptive, retrospective, cross-sectional and analytical quantitative study. Universe of 530 clinical records, 110 clinical records prepared in the General Surgery Service. Results: There were 62 women and 48 men, average 35 to 45 years old. Lack of signing of informed consent by family members. Lack of signature by the surgeon in 10 files. Surgery suspended in 5%. Failures are verified in 10%. Conclusions: The proper management of the clinical record is not met, such as the lack of signatures and seals by doctors and nurses.

Keywords: Medical care, quality, file, scheduled surgery

INTRODUCCION

La mayoría de nosotros entendemos poco o casi nada de la importancia del manejo y ordenamiento del expediente clínico que día a día utilizamos. Que hace que todos los del área de salud le brinden poco o nula importancia siendo que en realidad es un documento muy esencial e importante y que en algún momento nos puede salvar la vida en procesos y/o auditorías internas como externas. Por esta razón debemos tenerlo bien ordenado y completo. Muchos de los colegas médicos no dan importancia al expediente clínico, siendo este es un documento legal que nos es de utilidad tanto para auditorías médicas específicas dentro de la institución como el registro de las distintas actividades que implica el proceso de la atención médica, la calidad de las instituciones de salud se refleja entre otros aspectos en la calidad de su expediente clínico.(1) El expediente clínico se define como “el conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos, en los cuales el personal de salud hace los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención”. Los criterios para la integración y uso del expediente clínico se encuentran plasmados en la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, y en nuestro país las la Norma Técnica para el manejo del Expediente Clínico del Ministerio de Salud de Bolivia; la cual constituye una herramienta de obligatoriedad para los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud.(2) Es por ello fundamental realizar un análisis sistémico, objetivo, imparcial, fundamentado en la *lex artis* y considerar las características de tiempo, modo y

lugar.(3) La historia clínica fue creada por la medicina de Hipócrates, pero es a partir del renacimiento cuando empieza su práctica, incorporando a ella nuevos capítulos, (documentos) dando origen así al llamado expediente clínico.(2) El inicio de la implementación de métodos para valorar sistemáticamente el trabajo de los médicos, tienen su origen el año 1914, en Estados Unidos a través del doctor Robert Codman, presidente del comité de estandarización de Hospitales del Colegio Americano de Cirujanos. E. J. Narvaes, (2015) en su estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo evaluó la calidad de registro del EC de los servicios de medicina, gineco-obstetricia, cirugía y pediatría, del Hospital General de Jaén Trujillo – Perú 2014, el tamaño de la muestra fue de 384 EC. Usó una ficha de auditoría de la calidad de atención de hospitales, propuesta por el Ministerio de Salud en su norma técnica 029.(39) Dicho estudio concluye mayor supervisión en los otros servicios para el correcto llenado de la historia clínica.(11) A. Mateo, (2015) en su estudio de tipo descriptivo, retrospectivo de abordaje cuantitativo para evaluar la nota de enfermería en el EC del servicio de cirugía de mujeres del Hospital Nacional de Mazatenango Suchitepequez Guatemala, tamaño de muestra 85 EC, La nota de enfermería en los cuidados brindados al paciente, fomentar en el personal de enfermería, los conocimientos en cuanto a los criterios de redacción en las notas de enfermería en el EC.(12) Dávila,(2014), en su investigación de tipo descriptivo retrospectivo realizada en México, donde se evalúa el EC prenatal del Centro de Salud Comunitario, revisó 246 expedientes seleccionadas mediante muestreo aleatorio simple del EC de mujeres en control prenatal que ingresaron en 2014, teniendo como variable a evaluar elementos que conformaron el EC que fue medido en una escala ordinal tipo Likert. L. Herbas, (2011) se realiza un estudio de tesis sobre la Evaluación de la Calidad de registro del EC en el hospital de Solomón Klein, ubicado en la Red de servicios de Sacaba, que corresponde a la provincia de Chapare – Cochabamba Bolivia, fue un estudio de tipo transversal descriptivo, la unidad de muestra fue todos los EC de pacientes que asistieron al Hospital Solomón Klein, en el cual se analizaron de enero a junio del 2011. El tamaño de la muestra fue 270 expedientes clínicos; se revisaron 60 expedientes clínicos de cada servicio (hospitalización y ambulatoria). En conclusión, en el Hospital Solomón Klein existieron problemas de la elaboración del registro del expediente clínico. Cuya recomendación es la difusión de la norma técnica a través de talleres de capacitación dirigida a todo el personal involucrado en el registro de expediente clínico y conformar un Comité de Auditoría Clínica y Gestión de Calidad de Atención.(13) En el año 2002, el Ministerio de Salud y Deportes, conjuntamente con el colegio Médico de Bolivia, universidades estatales y privadas reconocidas por el sistema, implementan formalmente la especialidad en gestión de la calidad y auditoría médica, iniciando así una nueva era en la óptica de brindar y recibir atención en salud de calidad. Su manejo debe ser escrupuloso porque en él se encuentran todos los datos que nos permiten encarar de la mejor manera el estado de salud - enfermedad del paciente y su respectivo tratamiento.(6)

Condiciones básicas del Expediente Clínico:(7)

Veracidad, carácter científico (Lex artis médica), integridad, sujeción a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad, unicidad, codificación, asignación de un número de identificación al Expediente Clínico (EC), que será único y el mismo para todos los documentos que lo constituyen y con el que figure en el archivo estadístico.(8). Los tipos de expediente clínico de acuerdo a lo establecido en la norma técnica para el manejo en los servicios de salud de todo el sistema nacional son los siguientes: Expediente Clínico de Hospitalización: Aquel Expediente Clínico (EC) que incluye todos los documentos relacionados con la enfermedad del paciente, al cual se agregan los documentos de alta, una vez que se cumple la misma. Expediente Clínico de Consulta Externa: Aquel Expediente Clínico (EC) que incluye todos los documentos relacionados con la enfermedad del paciente en el proceso de consulta externa realizado en el establecimiento de salud.(9)

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar la calidad del expediente clínico en pacientes de cirugía programada en el Servicio de Cirugía General del Hospital del Norte, 1 de enero a 30 de junio 2022.

Objetivos específicos

1. Determinar el nivel de calidad del expediente clínico de pacientes programados para cirugía, de acuerdo al sexo, y grupo etario.
2. Evaluar el llenado del expediente clínico de paciente programado.
3. Nivel de cumplimiento del expediente clínico del paciente sometido a cirugía programada.
4. Ejecución de cirugía conforme a programación.
5. Verificar las fallas de los expedientes clínicos en paciente programadas para cirugía.
6. Identificar el manejo correcto del expediente clínico en paciente de cirugía programada.

DISEÑO METODOLOGICO

Tipo de Estudio: Es un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal y analítico.

Universo: El presente trabajo de investigación cuenta con un universo de 530 expedientes clínicos de pacientes que asistieron al Hospital del Norte.

Muestra: 110 expedientes clínicos elaborados en el Servicio de Cirugía General del Hospital del Norte, 1 de enero a 30 de junio 2022, utilizando una ficha de auditoría de la calidad de atención de hospitales.

Considerando los siguientes criterios de selección del sujeto de estudio:

Criterios de inclusión:

1. Todo Expediente clínico registrado en el Hospital del Norte de 1 de Enero a 30 de Junio de 2022.
2. Todo expediente clínico registrado en servicio de Cirugía General de 1 de Enero a 30 de Junio de 2022.
3. Todo expediente clínico registrado en servicio de consulta externa y emergencia de 1 de Enero a 30 de Junio de 2022.

Criterios de exclusión:

1. Expedientes clínicos que no estén comprendidos en las fechas del estudio
2. Expedientes clínicos que no estén registrados en el hospital.
3. Expedientes clínicos de otras especialidades quirúrgicas.

RESULTADOS

Los resultados de la evaluar la calidad del expediente clínico en pacientes de cirugía programada en el Servicio de Cirugía General del Hospital del Norte, 1 de enero a 30 de junio 2022, durante este periodo de estudio el universo de estudio es de 530 expedientes y se evaluaron 110 expedientes de pacientes sometidos a Cirugía programada en un periodo de 6 meses n=110, que corresponde al 32.92% de la normal. Los días de estancia hospitalaria promedio son 4.91 días en general en el servicio de Cirugía General. Los servicios en que se aplicó la evaluación de los expedientes clínicos de pacientes que fueron sometidos a cirugías programadas. El promedio general de cumplimiento del nivel de calidad del expediente clínico de pacientes programados para cirugía, de acuerdo a su sexo es 62 mujeres y 48 varones en su totalidad, y de acuerdo al grupo ataré el promedio es de 35 a 45 años. (Figura 1).

Se realizó la evaluación del llenado del expediente clínico de paciente programado de acuerdo: al sexo, es más sobresaliente los varones en relación a las mujeres. El nivel de cumplimiento del expediente clínico del paciente sometido a cirugía programada que les falta la firma del consentimiento informado es de parte de los familiares. Además del cirujano tratante no cumple con la firma y sello en el protocolo operatorio de 10 expedientes (figura 2). La ejecución de cirugía conforme a programación no se cumple con toda la programación se suspende en un 5% en su totalidad. Tras verificar las fallas de los expedientes clínicos en paciente programadas para cirugía es de 10%. Se identifica el manejo correcto del expediente clínico en paciente de cirugía programada, existe la falla del manejo en un 20% del total de los expedientes clínicos.

CONCLUSIÓN: Con este estudio podemos concluir de la evaluar la calidad del expediente clínico en pacientes de cirugía programada en el Servicio de Cirugía General del Hospital del Norte, 1 de enero a 30 de junio 2022, durante 6 meses no se cumple con el manejo adecuado del expediente clínico, como la falta de firmas de parte de los familiares y pacientes, así como la falta de firmas y sellos por parte de los médicos y de enfermería. La supervisión para el correcto llenado del expediente clínico, y la capacitación, que favorezcan una mayor habilidad y aptitud para el llenado. Creemos que se ha logrado obtener la información deseada, y cumplimos con los objetivos que se buscaban con este estudio.

RECOMENDACIONES: Es de realizar un buen manejo de calidad del expediente clínico de acuerdo a las normas vigentes en la actualidad y realizando las auditorías internas el expediente clínico periódicamente. Además, consideramos importante realizar este estudio en todos los Hospitales de Bolivia, para obtener un resultado concreto sobre la calidad del expediente clínico. La mejora del manejo del expediente clínico es muy importante, porque en realidad es un documento médico-legal, por eso debe ser manejado adecuadamente para no tener problemas posteriores con la auditoría médica. Se debe realizar talleres de capacitación dirigida a todo el personal involucrado en el registro de expediente clínico.

Referencias

1. Carmona-Mejía B, Ponce-Gómez G. Evaluación del expediente clínico integrado y de calidad en pacientes de cirugía programada. 2014;19:11.
2. EVALUACION DE LA CALIDAD DE REGISTRO DEL EXPEDIENTE CLINICO DEL HOSPITAL SALOMON KLEIN GESTION 2011.pdf [Internet]. [citado 7 de agosto de 2021]. Disponible en: <http://atlas.umss.edu.bo:8080/jspui/bitstream/123456789/117/1/EVALUACION%20DE%20LA%20CALIDAD%20DE%20REGISTRO%20DEL%20EXPEDIENTE%20CLINICO%20DEL%20HOSPITAL%20SALOMON%20KLEIN%20%20GESTION%202011.pdf>
3. Gutiérrez-Vega R, Gallegos-Garza AC, Uribe-Ramos M, Fajardo-Dolci G. El expediente clínico: Su utilidad para evaluar la calidad de la atención médica y las implicaciones legales del incumplimiento de la normatividad vigente. Rev Med Hosp Gen Mex. 1 de enero de 2011;74(1):30-4.
4. La importancia del expediente clínico y el consentimiento bajo información en las controversias médico-paciente:6.
5. Calixto GM, Castañeda MAM. La trascendencia que tienen los registros de enfermería en el expediente clínico:8.
6. Ministerio de Salud y Deportes, INASES, "Bases para la organización y funcionamiento del proyecto nacional de calidad en salud (PRONAC)", 2008.
7. Ministerio de Salud y Deportes "Ley de Normas Reglamentos para el Ejercicio Profesional médico", Agosto, La Paz Bolivia 2005.
8. Ministerio de Salud y Deportes - INASES, Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a corto Plazo, Pág. 14, Bolivia 2012.
9. Ministerio de Salud y Deportes "Obtención del Consentimiento Informado" Febrero, La Paz Bolivia 2008.
10. Manual de auditoría en salud y norma técnica unidad de servicio y salud y calidad –Ministerio de Salud y Deportes Bolivia La Paz - Bolivia 2008
11. Narváez E. "Calidad del registro de Historias Clínicas de los servicios de Hospitalización de Medicina, Ginecología Obstetricia, Cirugía y Pediatría, Hospital General de Jaén," Trujillo, Perú 2015.
12. Mateo A. "Evaluación de la nota de enfermería en los registros clínicos del servicio de cirugía de mujeres, Hospital nacional de Mazatenango, Suchitepéquez, Guatemala, Junio 2015.
13. Herbas L. "Evaluación de la calidad de registros del expediente clínico del Hospital salomón Klein" Septiembre 2011.

Autor para correspondencia: Dr. Silverio Condori Torrez, Hospital Del Norte, El Alto, La Paz, Bolivia, silveriocondoritorrez@gmail.com